

ISSN: 2181-4031

DOI Journal 10.56017/2181-4031

JOFS

8-СОН

АВГУСТ, 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

IMFAKTOR

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-8

ТОШКЕНТ – 2023

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 8 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2023-8>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

Кенжабаев А.

– иқтисодиёт фанлари доктори, профессор

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Исҳоқов М.

– тарих фанлари доктори, профессор

Каримов Б.

– тарих фанлари номзоди, доцент

Мадумаров Т.

– юридик фанлар доктори, профессор

Баҳодиров Р.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Саифназаров И.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Идиоров У.

– сиёсий фанлар доктори, профессор

Сатторов А.

– сиёсий фанлар номзоди, доцент

Умаров А.

– социология фанлари доктори, профессор

Каюмов К.

– социология ф.б.ф.д (PhD), доцент

Ҳайдаров Ўрал Ахмадович

– иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент

Мусаев Джамалиддин Камалович

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент

Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли

– юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б

Узакова Зарина Фуркатовна

– социология ф.б.ф.д (PhD), доцент

Шарипов Дилшод Бахшиллов

– сиёсатшунос, эксперт

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “IMFAKTOR Pages” илмий нашриёти, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ХАМЗАЕВ Бекзод Ибрагимович

ЎЗМУ “социология” кафедраси

таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8297558>

РАҚОБАТ ОМИЛИ ТАЪСИРИДА ЁШЛАРДАГИ КАСБИЙ ЎЗГАРИШЛАР СОЦИАЛ ФАОЛЛИКНИНГ СИМВОЛИ СИФАТИДА ИФОДАЛАНИШИ

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада ёшларни рақобатга бардошли бўлиш истаги, шахсий ривожланиши, замонавий ёш мутахассис бўлиши, бозор талабларига мувофиқ шаклланиши каби индивидуал хусусиятлар ва уларни рзёбга чиқишига ятарилётган шароитлар тахлилий баён этилган. Рақобат омилнинг таъсири ижобий ёки салбий бўлиши давлатнинг ёшларга бераётган эътиборига, ёшларнинг ўз ҳаётини қуришлари учун яратилётган шароитларга, уларнинг ҳуқуқ ва манфаатлари қай даражада ҳимоя қилинаётганига, иқтидор ва қобилиятлари орқали ўз имкониятларини амалга ошириш учун берилаётган имтиёзларга боғлиқлиги ёритилган.

Калит сўзлар: рақобат, ёшлар, муваффақият, бахт, хусусият, бозор, мутахассис, гуруҳ, талаб, имконият, давлат, соҳа, мамлакат, таълим, малака.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ МОЛОДЕЖИ ПОД ВЛИЯНИЕМ КОНКУРЕНТНОГО ФАКТОРА КАК СИМВОЛА СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье аналитически описаны индивидуальные особенности молодых людей, такие как стремление выдержать конкуренцию, личностное развитие, становление современным молодым специалистом, формирование в соответствии с требованиями рынка, а также условия, которые приводят к их успеху. Влияние конкурентного фактора бывает положительным или отрицательным в зависимости от внимания государства к молодежи, условий, созданных молодым людям для построения своей жизни, степени защиты их прав и интересов, предоставленных привилегий для реализации их потенциала через таланты и способности.

Ключевые слова: конкуренция, молодежь, успех, счастье, особенность, рынок, специалист, группа, спрос, возможность, государство, отрасль, страна, образование, квалификация.

THE IDEA OF PROFESSIONAL CHANGES IN YOUNG PEOPLE UNDER THE INFLUENCE OF A COMPETITIVE FACTOR AS A SYMBOL OF SOCIAL ACTIVITY

ANNOTATION

This article analytically describes the individual characteristics of young people, such as the desire to withstand competition, personal development, becoming a modern young professional, formation in accordance with market requirements, as well as the conditions that lead to their success. The influence of the competitive factor can be positive or negative depending on the state's attention to young people, the conditions created for young people to build their lives, the degree of protection of their rights and interests, the privileges granted to realize their potential through talents and abilities.

Key words: competition, youth, success, happiness, feature, market, specialist, group, demand, opportunity, state, industry, country, education, qualification.

Кўпчилиқ ёшлар “рақобатга бардошлик”ни муваффақият, яъни ҳаётдаги муваффақият, деб тушунадилар. Бирок, бу бир-бирига ўхшаш тушунчалар эмас. Муваффақият, кўпинча, бахт ва ҳаётдан қониқиш ҳақида шахсий тушунчадир. Аммо, рақобатдош бўлиш истаги шахсий ривожланиш концепциясини талаб қилади.

Замонавий ёш мутахассислар меҳнат бозорида рақобатга бардошликни меҳнаткашларнинг бозор талабларига мувофиқлиги, маълум бир ишчи ёки меҳнаткашларнинг айрим гуруҳларининг меҳнат бозорида мавқеини белгилаб берадиган, уларга маълум вақанцияларга мурожаат қилишга имкон берадиган белгилар тўплами сифатида тушунишлари керак. Тадқиқотчи А.Г.Абдуллаевнинг ёзишича, “Кўп сонли ёшларнинг мамлакатда мавжуд бўлиши давлатнинг сиёсий, иқтисодий, ва ижтимоий соҳаларига катта таъсир кўрсатади. Ёшлар томонидан кўрсатилган бу таъсир ижобий ёки салбий бўлиши давлатнинг ёшларга бераётган эътиборига, ёшларнинг ўз ҳаётини қуришлари учун яратилаётган шароитларга, уларнинг ҳуқуқ ва манфаатлари қай даражада ҳимоя қилинаётганига, иқтидор ва қобилиятлари орқали ўз имкониятларини амалга ошириш учун берилаётган имтиёзларга боғлиқ бўлади”[1].

Шу нуқтаи назардан мамлакат келажаги ва истиқболини ўйлаган ҳолда соҳаларда самарали ислохотлар амалга оширилиб келинмоқдаки, албатта бу чора-тадбирлар ва лойиҳалар муваффақияти кўп жиҳатдан рақобатга бардошли ёшларга боғлиқ. Учинчи Ренессанс учун интилаётган мамлакатимиз ёшлари янги даврга қадам қўймоқда. Бу тараққиёт учун 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси ишлаб чиқилиб, унинг тўртинчи устувор йўналиши сифатида “Адолатли ижтимоий сиёсат юритиш, инсон капиталини ривожлантириш” [2] дея белгиландики, унда инсон капиталини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратиш орқали ёшларда рақобатбардошлик сифатларини тарбиялашга тизимли тарзда ёндашилганлигини кўриш мумкин.

Бу хусусида Президент Шавкат Мирзиёев таълим тизимини ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратиш лозимлигини таъкидлаб, «... бизга сифатли таълим тизими, замон талабларига жавоб берадиган ва барча шарт-шароитларга эга мактаблар, уларда малакали педагог-кадрлар, бошқарувчилик ва лидерлик қобилиятига эга мактаб директорлари керак”[3] деб қайд этадилар.

Демак, таълим соҳасида олиб борилаётган ислохотлар қанчалик даражада ўз самарадорлигини кўрсатиши ёшларнинг жамиятда ўз муносиб ўринларини эгаллаши ва мамлакат тараққиётига ўз ҳиссасини қўшишига боғлиқ бўлиб қолади.

И.Коннинг фикрига кўра, “... ривожланишнинг ушбу босқичида давом этадиган таълим шахснинг шаклланишида муҳим роль ўйнайди. Махсус касбий ва олий таълим олиш улар меҳнат фаолиятинининг бошланиш даври сифатида қаралади” [4].

Шу сабабдан ҳам мамлакатимизда таълим тизимининг жамият ва инсон ҳаётидаги ўрнига муносиб баҳо берилиб, изчил ислоҳотлар амалга оширилиб келинмоқдаки, буларнинг барчасининг замирида рақобатга бардошли ёшларни тарбиялаш муҳим ҳисобланади.

Бугунги кунда меҳнат бозорига кириб келаётган ёшларнинг рақобатга бардошлиги пастлигини белгиловчи бир қатор объектив сабаблар мавжудлигини тадқиқотчи М.Е.Бердимуратов қуйидагича изоҳлайди: “иш стажининг йўқлиги, касбий тайёргарликнинг камлиги, қобилиятларига ишончининг йўқлиги, меҳнат шароити ва иш ҳақиға ортиқча талаблар. Бундай сабаблар иш берувчини ёш мутахассислар хизматидан воз кечишга ундайди, унинг интеллектуал салоҳияти эса талаб қилинмай қолади” [5].

Шу сабабли ҳам меҳнат бозорига кириб келаётган ёшларнинг рақобатга бардошлигини ўрганиш долзарб аҳамият касб этиб, кўплаб социолог олим ва тадқиқотчиларни ўзига жалб этиб келмоқда. Е.Озмидованинг фикрига кўра, меҳнат бозори ёш мутахассислардан мураккаб шароитларда ўз касбий фаолияти йўналишларини белгилаб олишда, талаб катта бўлган мутахассис сифатида ўз ўрнини топишида мослашувчан ва ўзини тўғри тақдим эта олиш кўникмаларини талаб этади [6].

Тадқиқотчи социолог С.У.Абдуллаевнинг қайд этишича, “ижтимоий рақобат тобора ўсиб бораётган шароитда малакали кадрларни тайёрлаш, уларнинг малакасини оширишда педагог шахсининг мустақил равишда касбий жиҳатдан ўз-ўзини такомиллаштириш замон талабига айланиб бораётганлиги, “таълим – ишлаб чиқариш – касбий малака ошириш – қайта касбга тайёрлаш – ишлаб чиқариш” каби ижтимоий тизимни амалда татбиқ этишни тақозо этади. Шу сабабли, меҳнат бозорида рақобат тобора ўсиб бораётган шароитда малакали кадрларни тайёрлаш, уларнинг малакасини оширишда педагог шахсининг мустақил равишда касбий жиҳатдан ўз-ўзини такомиллаштириш сифатларини шакллантириш лозим” [7].

Рақобатнинг ёшларга таъсирини ўрганиш борасида тадқиқотлар олиб борган тадқиқотчи социологлар М.К.Горшков ва Ф.Э.Шерегилар шундай илмий хулосани илгари суришган: “Замонавий ёшлар, кекса авлод вакиллари билан солиштирганда, кўпроқ муваффақият мотивациясини ривожлантирдилар, бу шахсий хавф-хатарга тайёр шахс турига мос келади” [8] деб муносабат билдиришган.

Демак, бугунги кун ёшлари муваффақиятга эришиш ва хавф-хатарларларга нисбатан тайёрлиги билан кекса авлод вакилларида ажралиб туради. Авлодлар назариясига мувофиқ, “одамларни маълум бир авлодга мансублигини аниқлашда қуйидаги бир нечта омилларга эътибор қаратиш керак:

- бир хил тарихий воқеалар ва ижтимоий ҳодисаларга дуч келишади;
- умумий қадриятлар, эътиқодлар ва хатти-ҳаракатларга эга;
- ўз авлоди вакиллари билан бир гуруҳга тегишли бўлишини ҳис этиши” [9].

Ҳозирги даврда республикамизда қуйидаги бешта охири авлодни ажратиш мумкин:

1. 1923 йилдан 1943 йилгача туғилганлар - “камгап” авлод. Улар Иккинчи жаҳон уруши олдида туғилиб, унинг барча даҳшатларини бошдан кечирдилар ва уларнинг оилалари катағонлардан азият чекканлар. Улар “камгап” деб аталади, чунки улар ортиқча гапириш ва жамиятда ўзларини назорат қилишдан қўрқишади. Бу авлод қонун ва мақомни ҳурмат қилади ва жуда ҳам меҳнатсевар бўлади.

2. 1944 йилдан 1963 йилгача туғилганлар - Беби Бумер. Беби Бумер бугунги кунда энг катта авлод ҳисобланиб, улар учун катта режалар ва ютуқлар муҳимдир. Уларнинг фикрича, ҳар қандай маҳсулот глобал фикрга эга бўлиши керак ҳамда улар оптимистик кайфиятни ва ёрқин келажакка бўлган ишончини жуда ҳам қадрлайди.

3. 1964 йилдан 1984 йилгача туғилганлар -13 - авлод, “X” авлоди. Ушбу авлод вакиллари ноёб бўлишни яхши кўради, чунки улар болалигида жуда кўп нарсаларни кўрган ва энди бошқалардан фарқли бўлиши улар учун жуда муҳимдир. “X” авлоди профессионалик ва чуқур билимларни қадрлашади.

4. 1985 йилдан 2002 йилгача туғилганлар -“У” ёки миллениаллар. Улар бир минг йилликдан иккинчисига ўтганлар бўлиб, глобал тармоқ авлоди ёки кейинги (Next) авлод ҳисобланади. Бу авлод вакиллари учун ўз мамлакатини ва дунёни яхшироқ қилиш муҳим ҳамда улар янгилик ва ижобий муносабатни кадрлашади. Миллениаллар глобал кадриятларга ва ўз-ўзини билишга ката эътибор беришади.

5. 2003 йилдан 2024 йилгача туғилганлар -“Z” ёки хоумлендерлар. Улар учун энг юқори кадр-қиммат -бу уй. Зумерлар учун ҳар қандай тезис фан томонидан тасдиқланиши лозим. Улар ҳамма нарсада хавфсизлик ва қулайликни устун қўйишади ва бунинг учун пул тўлашга ҳам тайёр. Ушбу авлод вакилларида ҳали барча авлодга хос хусусиятлар аниқланмаган. Фақатгина 2024 йилдан кейин уларнинг шаклланганлиги тўғрисида фикр юритиш мантиқан тўғри бўлади.

Профессорлар А.Холбеков ва У.Идиоровлар эса ёшларга хос бўлган бу хусусият тўғрисида шундай муносабат билдиришган: «Ёшлар – ёш хусусиятларига, ижтимоий ҳолатининг ўзига хослигига кўра ажралиб турувчи ижтимоий-демографик гуруҳ. ... Ёшларнинг алоҳида ижтимоий-руҳий қиёфаси жамиятнинг умумий ҳолати, ижтимоийлашув хусусиятлари, таълим-тарбия имкониятлари билан белгиланади»[10] деб қайд этишган.

Социология фанлари доктори С.С.Отамуродов қайд этишича, эса “ёшларни мустақил ижтимоий гуруҳ сифатида ўзининг мақомига эга. Улар, биринчидан, мамлакатнинг аҳолисини, унинг табиий ўсишини ва вафот этган қисмининг ўрнини тўлдириб турадиган гуруҳдир. Иккинчидан, ёшлар – мамлакатнинг асосий меҳнат ресурслари. Учинчидан, ёшлар оиланинг муҳим аъзоси сифатида жамият ҳаётида алоҳида мавқега эга. Тўртинчидан, ёшлар – миллатни турли таҳдидлар ва ёвуз кучлардан сақлаб қолишнинг қўриқчиси вазифасини ўтайди. Бешинчидан, ёшлар – мамлакат ҳарбий қудратининг таянчи. Улар миллий хавфсизликни таъминлаш, уни ташқи ва ички душманлардан ҳимоя қилишнинг асосий кучи ҳамдир. Олтинчидан, ёшлар – миллатнинг бардавомлигини таъминлайдиган куч”дир[11].

Ёшларнинг рақобатга бўлган муносабати нисбий характер касб этади. Тадқиқотчи С.М.Каланова буни қуйидагича изоҳлайди: “Инсон ўзини меҳнат бозорида рақобатбардош эмасдек ҳис қилади, доимий равишда тушқун кайфиятда юради, унинг истак, талаблари ва уларни қондириш имкониятлари ўртасида аниқ номуносивлик вужудга келади. Бироқ шунга қарамадан, 30 ёшли ёш чегарасида тушқун кайфият ҳолати доимий бўлмайди”[12].

Тадқиқотчи Н.Қ.Заретдинова фикрича, “бугунги кунда республикамиз меҳнат бозорида қуйидаги тенденция кўзга ташланмоқда:

1) олий ўқув юртлари битирувчиларининг кўпайиши;

2) профессионал таълим муассасалари битирувчиларининг сони сезиларли даражада камайганлиги;

3) кўплаб ёшларнинг олий маълумот олишни афзал қўриши, лекин келажакда ўз мутахассислиги бўйича ишламаслиги, ҳатто олий маълумотни талаб қилмайдиган лавозимни эгаллашаётгани”ни [13] қайд этиб ўтади. Бундан кўриниб турибдики, мамлакатимиз ёшлари ўртасида касбий рақобатга бардошликни сифатларини шакллантириш масаласи янада долзарблашиб бораётганлигини кўрсатади.

Р.Самаров ва С.Садриддиновлар ёшлар касбий рақобатга бардошликнинг бешта даражага ажратган ҳолда ўрганишни таклиф этади. Булар:

функционал даража (касбий билимдонлик, касбий маҳоратни юқори даражада ифодалаш, истиқболда касбий ўсишини аниқ тасаввурлаш);

интеллектуал даража (касбий вазифаларига мажмуавий тарзда ёндашиш, турли касбий муаммоларни ечишда ақлий салоҳияти);

вазиятли даража (касбий тизим доирасида юзага келадиган стандарт ва ностандарт вазиятлардан келиб чиққан ҳолда мақсадли ечим топиш);

ижтимоий даража (касбий тизим доирасида коммуникатив ва интеграцион қобилиятларни намоён этиш);

индивидуал даража (мутахассиснинг ўз устида ишлаш, касбий поғоналарда ўсишга тайёр туришида кўриниб, уни ривожланишида устоз – шогирд тизими амалий аҳамият касб этади)[14] деб кўрсатиб ўтишган.

Бу борада илмий тадқиқот олиб борган, социология фанлари доктори С.С.Отамуродовнинг фикрича, “Ёшларнинг ижтимоий-инновацион фаоллигини оширишда фан, техника ва технология соҳаларида янгилик, ихтиро ҳамда кашфиётларни амалга ошириш билан бир қаторда, уларни рақобатбардошлигини таъминлаш талаб этилади. Бу мақсадларга эришишда таълим тизими ислоҳини кучайтириш, илмнинг ролини янги босқичга кўтариш ва зиёлиларни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш кутилган самара беради”.

Юқоридаги билдирилган фикр ва мулоҳазалар асосида куйидаги хулосаларни илгари суришимиз мумкин:

1. Рақобат ёшларнинг касбий сифатларининг ривожига таъсир этиб бунда, оила омили билан боғлиқ бўлиб, бунда касбий танлов, авваламбор, оила аъзолари, ота-она ва яқин қариндошларининг ҳаётий ибратлари асосида амалга оширилади;

2. Ёшлар социал фаоллиги таълим соҳасида олиб борилаётган ислохотларнинг самарадорлигига боғлиқ бўлиб, бу ўз навбатида ёшлар касбий рақобатга бардошлигининг ошишига хизмат қилади. Бу эса функционал даражада, интеллектуал даражада, вазиятли даражада, ижтимоий даражада ва индивидуал даражада ифодаланади.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Абдуллаев А.Г. Жамиятни модернизациялаш шароитида ёшларнинг социал мобиллигини такомиллаштириш механизмлари. Социология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Тошкент, 2021. – 56 б.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисидаги Фармони. Халқ сўзи газетаси. 2022 йил 27 январь, 18 (8080).
3. Мирзиёев Ш. Президент раислигида 2022 йилнинг 28 январь куни мактаб таълимини ривожлантириш масалалари бўйича ўтказилган видеоселектор йиғилишидаги нутқидан. <https://president.uz/uz/lists/view/4945>
4. Кон И.С. Психология старшкласника. - Москва: 1980. - С. 45.
5. Бердимуратов М.Е. Меҳнат бозорида ёшларнинг ижтимоий мослашуви муаммолари. Ижтимоий тадқиқотлар журналы. 2020, №5/3, - Б. 15-26. <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2020-5-2>
6. Озмидова Е.В. Поведение на рынке труда как проявление профессиональной компетентности. Дисс. кан.экон.наук. - СПб., 2000. - С. 155.
7. Абдуллаев С.У. Аҳоли бандлигини оширишнинг ижтимоий механизмлари. Социология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Тошкент, 2021. – Б. 14.
8. Горшков М. К., Шереги Ф. Э. Молодёжь России: социологический портрет. Изд. 2-е, доп. и испр. - М.: ЦСПиМ, 2010. – С. 182.
9. <https://yuz.uz/news/y-va-z-avlod-ulardan-qanday-qilib-samarali-foydalanish-mumkin?view=yoshlarni-qollab-quvvatlash-uchun-konstituttsiyaviy-asosga-ega-zamin-yaratilmoqda>.
10. Холбеков А., Идиоров У. Социология. (изоҳли луғат маълумотнома) - Тошкент: Абу Али ибн Сино, 1994. - Б.46.
11. Отамуратов С.С. Янги Ўзбекистон ёшларининг ижтимоий-инновацион жараёнлардаги трансформациялашуви: социологик таҳлил. Социология фанлари доктори (DSc) диссертацияси автореферати. – Тошкент, 2021. – Б. 16-17.
12. Каланова С.М. Авлодлар алмашинуви янги социомаданий қадриятлар шаклланишининг омили сифатида. Социология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Тошкент, 2018. – Б. 19.
13. Заретдинова Н.Қ. Оиладаги ёшларнинг касб танлашини социометрия усули билан тартибга солиш (Қорақалпоғистон Республикаси мисолида). Социология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Тошкент, 2020. – Б. 18.
14. Самаров Р., Садриддинов С. Баркамоллик тизимида касбий лаёқатлилиқ. //“Замонавий таълим”, 2013, 6-сон. –Б.10-14.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-8

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz